

УДК 699.841

DOI 10.5281/zenodo.14716918

Научная статья

МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ СЕЙСМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

METHODS OF PROTECTION OF BUILDINGS AND STRUCTURES IN CONDITIONS OF INCREASED SEISMIC ACTIVITY

СОРОКИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА,*кандидат педагогических наук, доцент,**Кубанский государственный технологический университет.***ЗЕРИНОВ РОМАН ДМИТРИЕВИЧ,***Кубанский государственный технологический университет.***ЗЫБИН ИЛЬЯ КОНСТАНТИНОВИЧ,***Кубанский государственный технологический университет.***SOROKINA ELENA NIKOLAEVNA,***Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,**Kuban State University of Technology.***ZERINOV ROMAN DMITRIEVICH,***Kuban State University of Technology.***ZYBIN ILYA KONSTANTINOVICH,***Kuban State University of Technology.*

В статье рассматривается проблема устройства антисейсмических систем защиты зданий и сооружений, что весьма актуально для многих регионов Российской Федерации и ряда стран по всему миру. Изучены основные методы защиты зданий и сооружений от воздействия различных сейсмических нагрузок, среди которых исследованы отдельные традиционные методы защиты и специальные, а впоследствии проанализированы основные активные и пассивные системы. Особое внимание уделено принципиальному отличию между каждым конкретным методом и инструментами, благодаря которым обеспечивается соответствующая сейсмостойкость зданий и сооружений, а также возможности увеличения сейсмостойкости объектов не только за счет увеличения их несущей способности, но и благодаря использованию устройств, уменьшающих механические воздействия передаваемые основанием на конструкцию. Статья представляет интерес для специалистов в области антисейсмического проектирования, работающих в регионах России, где требуется устройство подобных систем в зданиях и сооружениях. Результаты исследования могут быть использованы для дальнейшего развития классификации методов защиты, а также для реализации более качественных антисейсмических мер при строительстве сейсмостойких объектов.

The article deals with the problem of installing antiseismic protection systems for buildings and structures, which is very relevant for many regions of the Russian Federation and a number of countries around the world. The main methods of protecting buildings and structures from the effects of various seismic loads have been studied, among which some traditional and special protection methods have been studied, and subsequently the main active and passive systems have been analyzed. Special attention is paid to the fundamental difference between each specific method and tools, which ensure the appropriate seismic resistance of buildings and structures, as well as the possibility of increasing the seismic resistance of objects not only by

increasing their bearing capacity, but also by using devices that reduce the mechanical effects transmitted by the base to the structure. The article is of interest to specialists in the field of antiseismic design working in regions of Russia where the installation of such systems in buildings and structures is required. The results of the study can be used to further develop the classification of protection methods, as well as to implement better anti-seismic measures in the construction of earthquake-resistant facilities.

Ключевые слова: сейсмика, сейсмоустойчивость, сейсмогашение, сейсмоизоляция, демпферы, гибкие опоры, выключающиеся связи, сейсмозащита, проектирование.

Key words: seismic, seismic resistance, earthquake suppression, seismic insulation, dampers, flexible supports, switching connections, seismic protection, design.

Проектирование зданий и сооружений является сложным комплексным процессом, который учитывает множество различных факторов, среди которых обязательно рассматриваются и сейсмические особенности области будущей застройки. Учет этих особенностей необходим, в первую очередь, чтобы избежать катастрофических последствий в случае землетрясений, ведь несмотря на то, что научно-технический прогресс в наши дни достиг огромных высот, по всему миру все еще периодически происходят сильнейшие землетрясения, провоцирующие разрушение зданий и сооружений. В свою очередь, около четвертой части территории Российской Федерации относится к категории сейсмоопасных [2, с. 167].

Безусловно, проблема возведения зданий и сооружений на подобных территориях актуальна и для нашей страны, а ее решением, как правило, является комплекс антисейсмических мероприятий, зависящий от конкретного района проектирования, с учетом индивидуальных особенностей как местности строительства, так и самого объекта. Под термином антисейсмические мероприятия, в соответствии с СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах», подразумевается совокупность конструктивных и планировочных решений, которые основываются на выполнении требований, обеспечивающих определенный, регламентированный нормами, уровень сейсмостойкости зданий и сооружений [9, с. 5].

Рис. 1. Классификация методов защиты зданий и сооружений от воздействия сейсмических нагрузок [8, с. 56]

Специальные методы следует рассматривать как несколько совершенно разных систем защиты. Активная система является более сложной в устройстве и требует больших затрат на реализацию и последующую эксплуатацию всего комплекса защиты. В подобную систему обязательно входят специальные устройства, способные измерять интенсивность толчков и реакции конструкций в случае землетрясения, программный комплекс для вычисления управляющих сил, а также некоторое количество приводов, способных обеспечивать эти усилия. Несмотря на то, что данная система является наиболее затратной, в то же время ее считают самой эффективной и способной подстраиваться под сейсмические воздействия и деформации объекта более гибко, чем различные аналоги [6, с. 35]. Проектирование пассивной защиты наиболее распространено в современное время в массовом строительстве. В отличие от активной системы, пассивная не предусматривает устройства дополнительных источников энергии, что соответствует ее названию. В данную систему следует относить два принципиально разных метода противодействия сейсмической активности: сейсмогашение и сейсмоизоляцию.

Метод сейсмогашения основан на использовании специальных устройств, способных поглощать и перераспределять механическую энергию конструкции, подверженной колебаниям. Устройствами, используемыми для осуществления сейсмической защиты методом сейсмогашения являются демпферы и динамические гасители. Демпфер применяется в различных строительных конструкциях, авиационной, а также в электронике как некий амортизатор, целью которого является гашение пульсаций и колебаний, как при работе различных элементов, так и конструкции в целом. В настоящее время, в зависимости от вида конструкции существует множество различных демпферов, применяемых при возведении зданий и сооружений, среди которых: инерционный, жидкостный вязкоупругий, твердый вязкоупругий, металлический вязкотекучий, пружинный и демпфер сухого трения [7, с. 126]. Наиболее известным видом демпфера является его инерционная разновидность, которая применена в башне «Тайбей 101» в столице Тайваня, в которой между 88 и 92 этажами располагается подобное устройство весом более 800 тонн, которое закреплено на 8 канатах для защиты от различных сейсмических воздействий (рис. 2).

Рис. 2. Инерционный демпфер, установленный в башне «Тайбей 101» [6, с. 36]

Динамический гаситель колебаний в отличие от демпфера, рассеивающего энергию за счет сухого или вязкого трения, а также работы сил пластического деформирования, перераспределяет энергию от защищаемой конструкции к гасителю [4, с. 98]. Простейший вид динамического гасителя можно представить, как твердое тело, присоединенное к объекту посредством пружины (рис. 3). На данный момент подобные устройства весьма хорошо изучены и для многих конструкций их эффективность действительно обоснована. Однако подобные гасители требуют достаточно точной настройки параметров и корректного подбора по массе самого гасителя для обеспечения высокой эффективности работы. В ряде случаев увеличить гасящую массу можно, принимая в качестве ее даже часть самого сооружения, в котором предусматривается подобная защита.

Рис. 3. Модель динамического гасителя колебаний на пружинах [10]

Метод сейсмоизоляции зданий и сооружений основан на применении различных конструктивных решений, которые позволяют уменьшить величину механической энергии, передаваемую от основания к конструкции. Принято разделять существующие системы по обеспечению сейсмоизоляции зданий на стационарные и адаптивные, принципиальное различие между которыми заключается в том, что в стационарных системах во время всего землетрясения динамические характеристики сохраняются, чего нельзя сказать об адаптивных системах, в которых характеристики здания необратимо меняются в ходе сейсмической активности, приспосабливаясь к ней. Также, весьма важным является факт, что стационарные системы могут отличаться друг от друга наличием или же отсутствием возвращающей силы, которая действует на сейсмоизолированные части здания.

Наиболее распространенным примером стационарной сейсмоизоляции здания с наличием возвращающей силы является конструкция с гибкой подземной частью (рис. 4).

Рис. 4. Конструкция здания с устройством гибкого нижнего этажа [8, с. 57]

Один из вариантов выполнения подобной конструкции возможен с помощью гибких эластомерных опор, которые являются одним из видов подвижных опор, представляющие собой многослойную конструкцию, состоящую из чередующихся листов металла и резины, по краям которой расположены опорные анкерные пластины, для соединения с фундаментом. При подобном устройстве системы защиты от сейсмических нагрузок, в случае возникновения землетрясения, нижняя часть устройства может подвергаться перемещению, тем временем верхняя остается в покое, что способствует сохранению положения объекта в пространстве [5, с. 168]. Также стационарные системы могут быть представлены в виде устройств гравитационного типа. В общем случае, принцип работы подобных опор одинаков и заключается в том, что при воздействии на основание здания какой-либо сейсмической нагрузки, центр тяжести этих устройств поднимается, что способствует образованию гравитационной восстанавливающей силы.

Стационарные системы, не имеющие возвращающей силы, могут быть представлены в виде сейсмоизолирующих скользящих поясов. Конструкция такого фундамента включает верхнюю обвязку и ростверк, а между этими элементами располагают специальные упругие фторопластовые ограничители перемещений. В таком случае, когда на объект действует какая-либо сейсмическая нагрузка, происходит смещение между верхней обвязкой и ростверком, за счет чего нагрузка снижается до величины сил трения между упругим материалом. В системе также присутствуют различные ограничители перемещений здания относительно фундамента, для безопасного функционирования системы антисейсмической защиты, а именно, устанавливается также жесткий ограничитель горизонтальных перемещений и соответственно ограничитель для вертикальных перемещений (рис. 5).

Рис. 5. Конструкция сейсмоизолирующего пояса здания или сооружения [4, с. 80]

Наряду с описанными стационарными системами, широкое распространение в строительстве получили за последние годы и адаптивные системы. Работают такие конструкции по принципу выключающихся связей, что весьма эффективно, если с высокой точностью прогнозируются частоты сейсмических воздействий на объект. В таких системах, в нижней части здания между несущими элементами располагают специальные связевые панели, которые при воздействии сейсмических нагрузок на здание отключаются, если в спектре воздействия преобладают периоды, которые могут совпадать с периодом свободных колебаний рассматриваемого объекта [8, с. 60]. В строительной практике подобные системы могут быть выполнены в различном исполнении с использованием всевозможных конструктивных решений по реализации описанных связей (рис. 6).

Рис. 6. Пример реализации адаптивной системы защиты с помощью выключающихся связей [4, с. 81]

Таким образом, можно сделать вывод о том, что каждый из методов имеет свои особенности, а проектирование систем защиты зданий и сооружений, находящихся в районах с возможной высокой сейсмической активностью является сложным процессом, так как рассмотренные системы сейсмозащиты должны являться комплексными от всех возможных видов сейсмических воздействий, а также обеспечивать надежность и сейсмостойкость конструкций [1, с. 24]. Использование рассмотренных методов защиты позволяет возводить объекты строительства даже в районах, которые принято считать сейсмоопасными, что актуально для Российской Федерации и ряда стран по всему миру, а вариативность существующих систем позволяет подстроиться под конкретные инженерно-геологические условия и природно-климатические факторы места строительства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Амосова Л.Н., Легалова И.В. Анализ методов усиления зданий в сейсмоопасных районах Китая, Японии, Южной Кореи, Перу, России // Ползуновский альманах. 2024. № 1. С. 22-25.
2. Захаров С.А. Классифицирование систем и методов защиты зданий и сооружений в сейсмически активных районах / С.А. Захаров, В.В. Дроздов, С.А. Калиновский, А.Д. Воробьева // Экономика строительства. 2023. № 4. С. 167-171.
3. Сорокина Е.Н., Шакиров А.А., Шкодин А.А. К проблеме обеспечения сейсмостойкости высотных зданий и сооружений // Наука. Техника. Технологии (Политехнический Вестник). 2023. № 3. С. 76-78.
4. Уздин А.М., Сандович Т.А., Аль-Насер-Мохомад Самих Амин. Основы теории сейсмостойкости и сейсмостойкого строительства зданий и сооружений. СПб.: Изд-во ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, 1993. 176 с.
5. Болдырева П.С. Особенности архитектурного формирования высотных зданий в районах повышенной сейсмической активности // Наука, образование и экспериментальное проектирование, г. Москва: Труды МАРХИ, 2023. С. 167-168.
6. Халикова А.С., Гамаюнова О.С. Особенности проектирования высотных зданий в сейсмических районах // Инженерные исследования. 2021. № 5 (5). С. 31-38.
7. Зыбин И.К., Попов А.О., Сорокина Е.Н. Применение демпферов для повышения сейсмостойкости зданий и сооружений // Наука. Техника. Технологии (Политехнический Вестник). 2022. № 4. С. 123-128.
8. Арутюнян А.Р. Современные методы сейсмоизоляции зданий и сооружений // Инженерно-строительный журнал. 2010. № 3 (13). С. 56-60.
9. СП 14.13330.2018. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81. URL: <https://docs.cntd.ru/document/550565571>.
10. Танцующий волгоградский мост – история строительства и интересные факты. URL: <https://волгоград-экскурсии.рф/article-most-volgograd.php> (дата обращения: 13.01.2025).

© Сорокина Е.Н., Зеринов Р.Д., Зыбин И.К., 2025.